

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Diferencia de saberes en la clasificación y disposición del RPBI antes y después de una intervención educativa en el servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” durante el mes de mayo a junio de 2025

2. Planteamiento del problema

La gestión inadecuada de Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos (RPBI) en hospitales se debe al desconocimiento de riesgos y a una deficiente capacitación del personal. Aunque el 85% de los residuos hospitalarios no son peligrosos, el mal manejo del 15% restante incrementa el riesgo de infecciones y accidentes, especialmente con punzocortantes. En América Latina, hasta el 70% de los residuos se gestionan de forma incorrecta. En el Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca” se identificaron fallos en la clasificación y disposición de RPBI. Se propone una intervención educativa basada en enfoques andragógicos y socioconstructivistas para mejorar prácticas y reducir riesgos.

3. Objetivo general

Comparar la diferencia de saberes respecto a la clasificación y disposición del RPBI antes y después de una intervención educativa en el servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” durante el mes de mayo a junio de 2025.

4. Diseño

Estudio cuasi experimental de tipo preprueba / postprueba.

5. Métodos

El universo de estudio está conformado por el personal de salud generador de Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos (RPBI) del servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, incluyendo médicos adscritos, residentes, internos de pregrado y personal de enfermería, durante mayo y junio de 2025. La muestra se seleccionará mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, con inclusión continua hasta cumplir la cantidad requerida. Se contempla un total de 5 médicos adscritos, 30 residentes, 20 internos, 6 pasantes de servicio social, 15 enfermeros/as de base o contrato y 10 pasantes de enfermería.

6. Institución donde se va a implementar

Servicio de Medicina Interna del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”

7. Número de aprobación

Aprobación por el comité de Investigación y de Ética en investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00039

8. Financiamiento

Por parte de los investigadores.

9. Conflicto de interés

No lo hay

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura | |